

남한 남동부 양산단층대와 울산단층대의 고지진 연구와 최대 지진 규모 평가

경재복*

한국교원대학교 지구과학교육과

Paleoseismological Study and Evaluation of Maximum Earthquake Magnitude along the Yangsan and Ulsan Fault Zones in the Southeastern Part of Korea

Jai Bok Kyung*

Korea National University of Education

요 약: 우리나라의 단층에 대한 고지진학적 연구는 1994년 이후 양산단층과 울산단층대를 따라 본격적으로 시작되었다. 양산단층대의 경우, 평해, 유계, 언양-통도사 등에서 부분적으로 고지진 활동을 나타내지만, 울산단층대의 경우 단층의 북부와 남부 일부를 제외하고 전 구간에서 단층운동 기록이 나타난다. 고지진에 의한 단층운동의 이력을 보면 양산단층의 경우 유계지역 일부를 제외하고 주로 20여만년 이전 기록이 대부분이다. 한편, 울산단층의 경우 운동 시기는 30만년 전 이후 수천년 전까지로 매우 최신까지의 기록이 나타나, 양산단층보다 최근까지 활동해오고 있음을 알 수 있다. 단층운동의 특성은 양산단층은 주로 우수주향이동이 우세하며, 울산단층은 역단층운동이 우세하였다. 이는 이 지역 일대에서 최근 발생하고 있는 지진들의 단층운동 감각과 유사함을 보인다. 평균변위율을 통해 단층의 활동도를 평가하는 일본의 경우에 대비할 경우, 양산단층의 평균변위율인 0.1~0.04 m/ka는 C 등급에 해당하며, 울산단층대의 평균변위율인 0.2~0.06 m/ka는 B-C 경계 등급에 해당한다. 각 단층대의 일부 구간에서 외국의 최대변위-규모 경험식에 기초하여 구한 최대 지진규모는 양산단층대의 유계단층에서는 평균 6.8, 울산단층대의 갈곡단층에서는 7.0의 값을 얻었다. 앞으로 이들 단층대의 분절화, 역사지진과의 관계 등 많은 해결과제가 남아있다.

주요어: 양산단층대, 울산단층대, 고지진학, 최대 지진규모, 활동도

Abstract: The paleoseismological study in Korea has begun along the Yangsan fault zone (YFZ) and Ulsan fault zone (UFZ) since 1994. Some evidences related to late Quaternary movement are found at only some part of the YFZ, such as Pyonghae, Yuge, and Eonyang-Tongdosa areas. However, it is found along the most of the UFZ except the northern and southern ends of the fault. The dominant time span of faulting events along the YFZ and UFZ are quite different, and 500 ka to 200 ka and 300 ka to recent time, respectively. The dominant faulting senses of the YFZ and UFZ are right-lateral strike slip and reverse, respectively. These senses correspond well with the focal mechanism of recent occurring earthquakes along these two fault zones. If we evaluate the intensity of the activity of the YFZ from the average slip rate, which is 0.1~0.04 m/ka, it is comparable with the faults of higher C class in Japan. The slip rate of UFZ, which is 0.2~0.06 m/ka, is comparable with the faults of lower B to higher C class. Based on the relationship between maximum displacement and magnitude, the maximum earthquake magnitude is evaluated to be 6.8 and 7.0 in the YFZ and UFZ, respectively. An intensive studies are needed to clarify the problems such as segmentation of faults, return period, and geological evidences related to historical earthquakes.

Keywords: Yangsan fault zone (YFZ), Ulsan fault zone (UFZ), paleoseismology, maximum earthquake magnitude, activity of fault

2010년 8월 5일 접수; 2010년 8월 18일 수정; 2010년 8월 24일 채택

*Corresponding author

E-mail: jbkjung@knu.ac.kr

Address: Dept. of Earth Science Education,

Korea National University of Education

Chongwon-Gun, Chungbuk, 363-791, Korea

서 론

고지진학적인 연구란 현재 활동 중이거나 가까운 과거에 활동한 이력이 있는 단층, 습곡 등의 지질구조에 대한 조사로서, 이들 지질구조가 과거 역사시대 뿐만 아니라 그 이전의 시기에 어느 정도의 크기와 시간 간격을 갖고 지진활동을 유발하여 왔는가를 조사하는 것이다. 이는 주로 제4기(최근 약 200만년) 후기에 들어와 활동한 활동성 지질구조의 위치, 길이, 폭, 단층면의 면적, 형태 등의 기하학적 특성, 이동방향, 단위 이동거리, 단층의 분절화, 단층에 대한 광역 지구구조 응력 방향, 다른 지질구조와의 연관성, 최대 잠재지진의 크기, 재래주기(변위이력과 연관) 등에 대한 상세한 조사를 의미한다.

역사시대에 발생한 지진의 지진단층 규명은 현재로서 역사 문헌상에 지형변위에 대한 부분적인 서술이 있지만 야외에서 지형 및 지질학적인 증거를 아직 발견하지 못하고 있다. 단층 활동의 장기적인 특성을 규명하는 데는 역사 시대 뿐만 아니라 역사시대 이전인 현세 및 제4기 후기에서의 지진활동의 증거를 찾는 것이 매우 중요하다.

한반도에서 발생한 약 2000년간의 역사지진이나 계기지진 자료를 검토해 보면 주 피해 지진은 북한의 북동부를 제외하고 주로 경주, 울산, 서울, 평양, 홍성일대, 동해안 일대 등 산발적으로 나타난다. 그러나 진앙의 위치가 비교적 확실하고 피해지진이 집중적으로 발생한 지역과 주요 단층대가 함께 통과하는 지역이 일차 고지진학적 조사의 연구 대상이 되었다.

한반도에서의 단층에 대한 본격적인 고지진학적 조사는 과거 피해 역사지진이 다수 발생한 경주와 울산 일대를 지나가는 양산단층대와 울산단층대를 중심으로 1994년 이후 본격적으로 이루어지게 되었다. 특히, 양산단층대와 울산단층대는 동해안에 고리, 월성, 울진지역의 원자력 발전소가 건설되면서 그 이전부터 많은 지질학적 조사가 진행되어 왔으나 제4기 후기 단층운동에 대한 고지진학적 관점에서의 조사는 그 역사가 매우 짧다. 특히, 파괴를 동반한 큰 지진들은 주로 큰 규모의 단층대에서 발생함으로써 양산단층대나 울산단층대가 지진발생의 지진원대로 작용했을 가능성을 시사해 주고 있다.

본 논문은 양산단층대와 울산단층대를 따라 1994년 이후 지금까지 조사되어온 지질학적, 지형학적, 고지진학적 조사를 종합, 분석하여 고지진학적 관점에서 그 결과를 해석하고, 고지진과 역사지진의 대비, 앞으로 풀어야 할 과제 등을 점검해 보고자 한다.

양산단층대

남한에서 발생한 고지진 활동 조사는 1994년 이후 연구가 시작되어 제4기 후기(약 50만년 이후) 단층운동에 대한 고지진학적 연구를 통해 주로 경상분지 동부 지역에 국한되어 자료가 축적되어 왔다.

그 이유는 역사문헌의 피해 기록을 통해 이 지역이 가장 제4기 단층이 분포할 가능성이 커 집중적인 조사가 이루어져 왔다. 양산단층대와 울산단층대가 인접하여 위치한 경주 일대에는 역사 문헌상 여러 차례의 피해 지진이 발생하였다. Lee & Na(1983)는 역사지진 및 미소지진 자료를 이용하여 양산단층대가 활성임을 주장하였다. 또한, Lee and Jin (1991)은 양산단층대에서 발생한 역사지진 및 계기지진의 분석을 통해 지진활동의 특성이 서로 다른 3개의 분절(segment)로 나뉘어짐을 밝혔다. 그 이후 활성단층 연구를 통한 고지진 활동 조사는 1994년 한일 공동연구(Okada *et al.*, 1994)를 통해 본격적인 연구가 시작되게 되었다.

양산 단층의 활동시기에 대해서는 여러 의견들이 알려져 있으며(Otsuki & Ehiro, 1978; Chang *et al.*, 1990; Yoon & Kim, 1990), Jolivet *et al.* (1991)은 주 활동시기를 14 ~ 42 Ma 임을 제시하였다. 또한, 양산단층의 구조운동은 마이오세 후기에 가장 활발하였으며, 에오세 이후 최소한 3회의 주향이동 단층운동과 2회의 경사단층운동을 받았음을 제시하였다(채병곤과 장태우, 1994; 장천중과 장태우, 1998). 양산단층은 주로 우수주향 이동의 단층운동을 해왔으며, 중부에서는 25 km의 변위(Choi *et al.*, 1980), 북부에서는 35 km의 변위(Chang *et al.*, 1990)를 보인다는 것이 제시된 바 있다.

이러한 양산단층이 제4기 후기에 들어와 어떤 시공간적인 단층운동을 통해 고지진 활동의 역사를 이어 왔는지를 규명하는 것은 매우 흥미로운 연구이다. 양산 단층의 제4기 단층운동 연구는 주로 지형적 변위와 대비, 트렌치 조사, 연대측정 등을 통해 이루어졌다. 현재까지 규명된 연구 결과(예: Okada *et al.*, 1994; 경제북과 장태우, 2001; Kyung, 2003; Okada *et al.*, 2001; 최위찬 외, 2000; Inoue and Choi, 2006; 양주석, 2006)를 종합적으로 정리하는 일은 이 지역의 최대지진 평가, 지진 발생 시기, 역사지진과의 관련성, 재래주기 산정 등에 중요한 기초 자료가 된다. 단층운동의 시기는 주로 단층에 대한 트렌치 조사, ESR, OSL, C^{14} 연대측정, 지형 변위 조사, 단구조사 등을 통해 실시되었다.

Fig. 1은 양산단층대와 인근 지역을 따라 지금까지 조사되어 제4기 후기 단층으로 파악된 노두나 트렌치 지점(Y1 ~ Y14)을 나타낸다. 또한, 이들 각 지점의 조사를 통해 밝혀진 단층운동 특성 및 연대 결과를 종합하면 양산단층대 북부는 Table 1과 같고, 남부는 Table 2와 같다.

양산단층대의 경우 긴 길이(약 170 km)에 비해 제4기 후기 단층운동의 흔적은 특정 구간, 즉 단층대 북부 일부(평해, 유계, 벽계 일대)와 남부 일부(언양 - 통도사)에 국한되어 그 기록이 나타난다. 이는 양산단층대를 따라 제4기 후기 동안 단층운동이 일부 구간에 국한되었을 가능성과 전 구간에 단층운동이 있었다 하더라도 일부 지역에서만 그 흔적이 나타날 가능성 등 2가지 시나리오를 생각할 수 있다. 현재까지의 조사 결과로서는 단정하기 어렵지만, 양산단층이 몇 개의 분절

Fig. 1. Locations of Late Quaternary faults along the Yangsan and Ulsan fault zones. U1 to U17 and Y1 to 14 indicate the locations of trench or outcrop along the Ulsan and Yangsan fault zones, respectively.

(segment)로 나누어져 각 분절의 활동시기가 다른 것이 아닌가 추정한다.

양산단층대 북부 조사(경제복과 장태우, 2001; Kyung, 2003; 이희권, 2002; 양주석, 2006; 최위찬 외, 2000; 김영석과 진광민, 2006)에서 나타난 양산단층의 제4기후기 단층운동은 주로 우수주향 이동 단층을 나타내지만, 지역에 따라 유계리

지역의 유계단층은 역단층 운동을 지시한다. 유계단층은 단층 운동에 의해 중·저위면의 변위가 나타나며, 평균 수직변위율은 0.04 ~ 0.05 mm/년이며, 마지막 단층운동은 약 2,000 ~ 2,400년 BP에 있었던 것으로 추정된다(경제복과 장태우, 2001).

양산단층 남부(언양-통도사) 약 10 km 구간의 조사(Okada *et al.*, 1994; 경제복 외, 1999a, 1999b; 경제복, 2002) 결과에 의하면, 양산단층의 주 단층에 평행한 2~3개조의 단층이 제4기 후기에 반복적인 단층운동을 해왔다고 판단된다. 제4기 후기의 단층운동은 주향이동이 우세하며, 항공사진 판독과 지형 변위조사에서는 저·중·고위 하성단구면의 누적적인 변위를 나타내며, 트렌치 조사에서는 고위 하성단구면이 단층운동에 의한 변위를 보여주고 있으며, 평균 수직 및 수평 변위율은 각각 약 0.02 ~ 0.03 mm/년, 0.05 ~ 0.1 mm/년을 나타낸다. 단층 가우지의 연대측정 결과는 제4기 후기에 들어와서의 단층운동 시기가 지역에 따라 약 100 Ka까지 거슬러 올라온다고 추정된다(경제복 외, 1999a).

Table 1과 Table 2의 연대 측정 결과를 종합하여 나타내면 Fig. 2와 같다. 양산단층 북부 3개소에 의하면 주로 400 ~ 500 ka에 주로 활동했다고 보지만, 유계지역의 경우 역사시대에 가까운 시기까지 단층운동이 있었음을 시사한다. 양산단층 남부의 경우 이 분절(언양-통도사 구간)은 주로 250 ~ 400 ka에 활동하였다고 추정되지만 상천리 지역의 경우 100 ka까지도 나타난다. 이상에서 보는 바와 같이 지형면을 절단하는 뚜렷한 활성단층으로서의 지질, 지형학적 증거를 나타내는 지역은 북부와 남부에 부분적으로 나타난다. 이들 단층의 길이와 연장성에 대해서는 앞으로 상세한 조사가 필요하다.

일본은 활성단층의 활동도(degree of fault activity)를 제4기 단층의 평균변위율(S: 단위 m/ka)에 따라 AA ($100 > S \geq 10$), A ($10 > S \geq 1$), B ($1 > S \geq 0.1$), C ($0.1 > S \geq 0.01$)로 분류하였다(Matsuda, 1975). 양산단층대의 북부와 남부에 나타난 평균 변위 속도인 0.04 ~ 0.1 m/ka를 일본의 경우 대비해 보면 단층의 활동도는 C class에 해당한다. 따라서, 양산 단층대를 따른 활구조 운동의 활동도는 현재로서는 비교적 낮은 등급에 속한다고 판단되나 앞으로 연대 측정 등 좀 더 많은 조사가 뒷받침되어야 보다 정확한 자료해석이 가능할 것이다.

Table 1. Late Quaternary fault characteristics in the northern part of the Yangsan fault zone.

번호	위치	단층명	위도 경도	주향 경사	이동감각	연대	방법	참고문헌
Y1	평해지점	평해	36°44'49.6"N 129°26'39.6"E	N-S ~ 90°	우수향	500 ± 70 ka 420 ± 70 ka	ESR	양주석(2006)
Y2	유계지점	유계	36°12'05.2"N 129°18'16.2"E	N-S 45°E N17°E 44°E	역경사	460 ± 20 ka 1314 yr BP ~ 39,400 yr BP	ESR, ¹⁴ C 하안단구면	최위찬 외(2000) 경제복과 장태우(2001) Kyung(2003)
Y3	벽계지점	벽계	36°03'34.7"N 129°15'14.0"E	N11°E 80°SE ~ 90°	우수향	420 ± 30 ka 400 ± 20 ka	ESR	이희권(2002)

Table 2. Late Quaternary fault characteristics in the southern part of the Yangsan fault zone.

번호	위치	단층명	위도 경도	주향 경사	이동감각	연대	방법	참고문헌
Y4	신화지점	신화	35°32'55"N 129°07'19"E	N40°E 78°NW	역우수향	about 300 ka	고위단구면	경재복 외 (1999b)
Y5	상천 제 1지점	상천1	35°31'56.44"N 129°06'41.22"E	N20 ~ 70° ~ 85° 30°E SE	역우수향	480 ± 40 ka 340 ± 30 ka	ESR, 고위단구면	양주석(2006), 경재복 외(1999a)
Y6	상천 제 2지점	상천2	35°32'04.7"N 129°06'40.9"E		역우수향	about 100 ka about 300 ka	고위단구면 중위단구면	경재복 외 (1999a)
Y7	가천 제 1지점	가천1	35°31'14.0"N 129°06'6.4"E	N10° ~ 85°SE 30°E	역우수향		고위단구면	경재복(2002)
Y8	가천 제 2지점	가천2	35°31'05.71"N 129°06'32.3"E	N37°E 80°NW	우수향		고위단구면	경재복(2002)
Y9	조일지점	조일	35°30'10.3"N 129°06'7.7"E	N10°E 76°SE	역우수향		ESR, 고위단구면	최위찬 외 (2000)
Y10	월평 제 1 지점	월평1	35°29'49.0"N 129°05'29.1"E	N25°E 90°	역우수향		고위단구면	Okada <i>et al.</i> (1994), 최위찬 외(1998)
Y11	월평 제 2 지점	월평2 (신평)	35°29'50.0"N 129°05'37.6"E	N14°E 48° ~ 60°SE	역이동		고위단구면	최위찬 외 (1998)
Y12	웅상지점	웅상 (범기)	35°26'25.7"N 129°07'56.6"E	N28°E 80°NW	우수향	400 ± 50 ka 400 ± 30 ka 370 ± 60 ka 400 ± 40 ka 370 ± 50 ka 600 ± 40 ka 480 ± 70 ka 490 ± 70 ka	ESR	양주석(2006)
Y13	교동지점	교동	35°20'21.2"N 129°01'40.7"E	NW 65° ~ 79°SW	좌수향	310 ± 20 ka 380 ± 60 ka	ESR	이희권(2003)
Y14	다방지점	다방	35°19'35.6"N 129°03'22.9"E			> 3,000 ka	ESR	이희권(2003)

Fig. 2. History of paleo-earthquakes in the Yangsan fault zone.

울산단층대

울산단층대는 경주시 동부로부터 울산 광역시에 걸쳐 NNW-SSE(혹은 N-S) 방향으로 50 km의 걸쳐 발달된 단층계로서, 동측의 높은 산지와 서측 산록에 발달된 완만한 경사를 이루는 개석선상지성의 단구면의 경계 지역을 따라 주로 발달한다. 단구면은 전체적으로 서측으로 경사하고 단구역은 산지를 구성하는 조립 기반암들로 구성되어 있으며 동측 산지로부터

터 서측으로 흘러가는 하천에 의해 형성된 복합합성 선상지 지형면 균이다. 이러한 단구면은 평탄면의 고도, 연속성, 계속도, 단구역층의 풍화정도, 단구퇴적물을 피복하는 고도양 등의 성질이나 발달 정도에 따라 고위, 중위, 저위 단구면으로 구분된다. 이러한 개석 선상지 가운데 중위면과 고위면이 단층에 의해 변위되어 나타나는 것이 여러 곳에서 확인되고 있다. 단구면의 연대는 현재까지 연대추정 자료의 부족으로 확실하게 결정할 수 없으나, Okada 외(1998)는 고위면은 14 ~ 20만년 전, 중위면은 5 ~ 6만년 전, 저위면은 2 ~ 3만년 전에 형성된 지층으로 추정하였다.

전반적으로 울산단층대를 따라 분포하면서 단층에 의해 변위된 제4기 지층은 중거리의 자갈층이 대부분으로 단층을 따라 트렌치 조사를 하는 것이 매우 어렵다. 그러나 산지의 산록으로부터 서측으로 급사면을 따라 흐르는 수계망에 의해 형성된 침식 계곡의 벽면에 드러난 여러 단층노두(왕산단층, 마동단층, 신계단층, 감산사 단층, 황성단층, 말방단층, 개곡단층, 입실단층, 위원사단층, 이회단층 등)를 통해 개략적인 단층의 형태와 제4기 단층운동의 특성을 파악할 수 있게 되었다(예: 장태우, 2001; 최범영 외 2002; 최위찬 외, 1998, 2000; 류충렬 외, 2002; Kyung, 1997; Ree and Kwon, 2005). 그러나 단

Fig. 3. History of paleo-earthquakes in Ulsan fault zone.

층의 고지진학적 연구를 통한 단층운동의 이력을 규명하기 위해서는 현재의 단층노두 관찰로는 불충분하다고 본다.

한편, 울산단층대는 Fig. 1에서 보는 바와 같이 단층의 북부와 남부 일부를 제외하고 전 구간에서 단층운동 기록이 나타난다. 양산단층대는 주로 우수주향이동이 우세하지만, 울산단층대는 주향방향의 단층 트레이스는 굴곡을 보이면서, 토함산을 비롯한 동측산지의 용기와 연관된 역단층이 우세한 양상을 나타낸다(Table 3). 이는 이 지역 일대에서 최근 발생하고 있는 지진들의 단층운동 감각과 유사함을 보인다. 트렌치 조사에 의하면 단층면은 일반적으로 산지로 갈수록 경사가 급해지며

Table 3. Late Quaternary fault characteristics in Ulsan fault zone.

번호	위치	단층명	위도 경도	주향경사	이동감각	연대	방법	참고문헌
U1	갈곡제1	갈곡1	35°53'36.5"N 129°17'25.8"E	N20°W 0° ~ 40°	역단층	13,760 ± 140 yr BP 14,010 ± 240 yr BP	¹⁴ C, 중위단구면	Okada <i>et al.</i> (2001) Suzuki <i>et al.</i> (2005) 경제복 (2007)
U2	갈곡제2	갈곡2	35°53'26.7"N 129°17'19.5"E	N50°E 70°SE	역단층		중위단구면	Okada <i>et al.</i> (1999)
U3	갈곡제3	갈곡3	35°53'13.6"N 129°17'15.3"E	N20°W 30° ~ 60°SE	역단층		중위단구면	최원학 외(2005)
U4	왕산	왕산	35°52'43.3"N 129°19'39.5"E	N35°E 50°SE	역단층	44,610 ± 1,140 yrBP, 54 ± 7 ka 76 ± 5 ka, 90 ± 6 ka 81 ± 5 ka, 82 ± 5 ka	¹⁴ C OSL	최원학(2003), Cheong <i>et al.</i> (2003)
U5	마동 제1	마동1	35°48'00.8"N 129°18'55.8"E	N21°E N21°E	역단층	320 ± 30 Ma	ESR	양주석(2006)
U6	마동 제2-N	마동 2-N	35°47'40.0"N 129°19'04.6"E	N40°W 45°NE	역단층	250 ~ 300 ka 60 ~ 150 ka	고위단구면 중위단구면	윤순옥과 황상일(1999) Kyung and Lee (2006)
U7	마동 제2-S	마동 2-S	35°47'32.8"N 129°19'06.0"E	N25°W 56°NE	역단층	250 ~ 300 ka 60 ~ 150 ka	고위단구면 중위단구면	윤순옥과 황상일(1999) Kyung and Lee (2006)
U8	진현	진현	35°46'58.9"N 129°19'53.9"E	N15°W 70° ~ 80°NE	역단층	250 ~ 300 ka	층서대비 고위단구면	윤순옥과 황상일 (1999)
U9	진티	진티	35°46'52.4"N 129°20'20.0"E	N04°E 30°SE	역단층	250 ~ 300 kaa	층서대비 고위단구면	윤순옥과 황상일 (1999)
U10	감산사	감산사 (괘릉)	35°46'01.7"N 129°20'16.2"E	N30°E 30°SE	역단층	240 ± 20 ka, 320 ± 20 ka 370 ± 20 ka, 320 ± 20 ka 300 ± 10 ka,	ESR	양주석(2006)
U11	활성리 지점	활성리	35°45'16.8"N 129°20'16.3"E	N27°E 49°SE	역단층	> 3,000 ka	ESR	KBSI 분석
U12	말방	말방	35°44'51.4"N 129°20'14.5"E	N-S 30°E	역단층	30,150 ± 290 yrBP 160 ± 30 ka, 180 ± 5 ka 180 ± 60 ka, 210 ± 10 ka	¹⁴ C, ESR, 고위단구면 중위단구면	양주석(2006) Okada <i>et al.</i> (1998)
U13	개곡 1지점	개곡1	35°44'02.1"N 129°20'03.1"E	N10°W 20° ~ 50°NE	역단층	2,290 ± 40yBP 7,470 ± 40yrBP 7,910 ± 50yBP 7,820 ± 220yBP 7,850 ± 100yBP 30,660 ± 450BP 31,250 ± 420yBP 12 ± 1 ka	¹⁴ C OSL	최위찬 외(2000) KBSI 분석, 최원학 외(2005)
U14	입실 지점	입실	35°43'17.3"N 129°21'04.2"E	N-S 75°E	역단층	39,100 ± 2000yBP 27,000yBP 70 ± 39 ka 53 ± 4 ka	¹⁴ C OSL 중위단구면	Lee <i>et al.</i> (2002), 서울대 분석, Okada (PC).
U15	원원사 지점	원원사	35°41'49.7"N 129°21'02.1"E	N5°E 12°SE	역단층	130 ± 10 ka 200 ± 30 ka 400 ± 20 ka 460 ± 50 ka 230 ± 60 ka 480 ± 30 ka	ESR 하위단구면	Lee and Schwarcz (2001)
U16	이화	이화	35°39'44.2"N 129°20'40.5"E	N08°E 74°SE	역단층	660 ± 50 ka	ESR	Lee and Schwarcz (2001)
U17	차일	차일	35°37'17.6"N 129°22'10.8"E	N10°W 25°NE	역단층	47,363 ± 12,535 yr BP	¹⁴ C	손문 외 (2001)

서쪽 저지대로 갈수록 완만해지면서 convex 구조를 나타낸다 (예: Okada *et al.*, 1998a; Okada *et al.*, 2001).

Fig. 3은 Table 3에 기재된 단층의 위치와 활동시기를 종합적으로 나타낸다. 고지진에 의한 단층운동의 이력을 보면 양산 단층의 경우 유계지역 일부를 제외하고 주로 20여만년 이전 기록이 대부분이다. 한편, 울산단층의 경우 운동 시기는 30만 년전 이후 수 천년 전까지로 매우 최신까지의 기록이 나타난다. 이는 울산단층대를 구성하는 여러 단층들이 현재의 응력장 하에서 재활하여 반복적인 단층운동을 할 가능성을 보여주고 있다.

현재까지 조사되어 밝혀진 기록만으로 울산단층대를 따라 지진 재래 주기, 평균 변위율, 단위 변위량 등에 대해 데이터 축적이 충분히 되어있지 않지만 몇몇 단층에서는 유용한 결과들이 도출되었다.

평균 수직변위율을 보면, 갈곡단층은 0.1~0.06 mm/년 (Okada *et al.*, 2001; Suzuki *et al.*, 2005; Inoue and Choi, 2006), 왕산단층은 0.08 mm/년, 하동단층은 0.22~0.05 mm/년 (Okada *et al.*, 1998b), 말방단층은 0.1~0.08 mm/년 (Okada *et al.*, 1998a), 계곡단층은 0.15 mm/년 (Inoue and Choi, 2006)로서 전체적으로 0.06~0.2 mm/년의 분포를 나타낸다. 이는 제4기단층의 평균변위율로 활성단층의 활성도를 평가하는 일련의 경우에 대비하면 B-C급의 경계 구간에 해당된다고 볼 수 있다.

또한, 지진 발생 시 단층에 나타나는 단위 수직변위량(one time vertical slip)은 갈곡단층에서 0.8 m (Okada *et al.*, 2001; Suzuki *et al.*, 2005; Inoue and Choi, 2006)이며, 순변위량(net slip)은 1.6 m (Suzuki *et al.*, 2005)를 나타낸다. 개곡단층의 단위 수직변위량은 약 1.5 m (Inoue and Choi, 2006)로 추정되고 있다.

지진의 재래주기(return period)는 갈곡단층에서 7 ka (Inoue and Choi, 2006) ~ 10 ka (Suzuki *et al.*, 2005), 개곡단층에서 약 15 ka (Inoue and Choi, 2006)로 추정된다.

울산 단층대를 어떻게 분절로 구분하는 것이 타당 하느냐는 지금까지 조사되어온 제4기 단층 운동의 활동도(재래주기, 최근활동 연대, 변위량 등)에 기초하여 구분하기에는 자료가 충분하지 않으며, 과거와 현재의 지진활동, 지형학적, 지구조적인 관점에서 보다 심도 있는 연구가 필요하다.

최대 지진 규모 평가

Slimmons (1982)은 어떤 단층 혹은 단층대에서 발생하리라고 기대되는 최대지진(maximum earthquake or maximum credible earthquake)의 규모를 산정하는 방법으로서 최대 역사지진 이용 방법, 고지진 활동 이용 방법, 단층의 분절을 이용하는 방법, 단층의 길이를 이용하는 방법 등을 제시하였다.

우리나라의 경우 지표변위를 동반하는 중, 대규모의 지진발

생이 드물고, 역사시대 동안 있었던 피해지진도 상세한 지표변위에 대한 기록이 미흡하고 역사시대 이전의 제 4기 후기 단층 운동에 대해서도 지진의 규모와 단층과의 관계를 정확히 평가하기에 어려움이 많다. 본 연구에서는 최대지진 규모에 영향을 미치는 단층요소들을 알아보고, 큰 규모의 지진이 많이 발생하고 있는 외국의 지표 활성단층과 최대 지진규모와의 관계에 대한 연구 결과를 검토하여, 국내의 제4기 후기 단층에서의 발생 가능한 최대지진의 규모를 산정해 보고자 하였다.

전 세계적으로 대부분 지역에서 활성단층의 재래주기가 수백년~수만년으로 길기 때문에 최대지진 규모를 산정하는 연구에서는 역사지진 또는 계기지진 관측 자료로는 불충분하다. 따라서, 장기간에 걸쳐 반복된 단층운동에 의한 지질학적, 지형학적 단층운동의 특성에 대한 야외조사 자료를 이용하여 장기적인 단층 거동특성을 연구하는 것이 중요하다.

지진 규모 산정 방법

지진의 규모는 일반적으로 지진에 의한 2차 지반진동 증거보다는 1차 단층대 증거(지표 파열길이 또는 변위 등)로부터 산정하게 되며, 다음과 같은 방법들이 이용된다. 즉, 최대변위에 의한 방법(예: Bonilla *et al.*, 1984; Wells and Coppersmith, 1994), 지표 파열 길이에 의한 방법(예: Slemmons, 1982; Bonilla *et al.*, 1984; Khromovskikh, 1989; Wells and Coppersmith, 1994), 평균 변위에 의한 방법(예: Kanamori, 1977), 지표파열 길이(L) × 최대변위(D)에 의한 방법(예: (Slemmons, 1982; Bonilla *et al.*, 1984; Mason, 1992), 파열 면적에 의한 방법(예: Wells and Coppersmith, 1994) 등이 있다. 그러나 각 방법에 따라 추정규모에 있어서 다양한 불확실성이 내재되어 있다.

최대 변위(maximum displacement)에 의한 방법은 지진에 의해 발생된 최대변위 측정값과 지진규모와의 경험식에 바탕을 둔 방법이다. 현재까지 최대 변위와 지진의 규모 간에 다양한 경험식이 개발되어 있고, 이들의 적용은 단층의 종류에 따라 서로 영향을 받고 있다.

지표 파열 길이에 의한 방법은 규모가 알려진 역사지진의 지표파열 길이(surface rupture length)와 지진의 규모를 대비하는 방법이다. 지표 파열길이 측정시에는 여러 가지 불확실성 요인이 내재된다. 즉, 변위가 점차 소멸되어 파열길이의 끝이 정밀하게 검증되지 않거나, 단층 파열을 흡수하거나 감추는 사태, 건열, 식생, 기타 다른 물질에 의해 끝 지점이 희미해지거나, 주단층과 부수단층간 구별의 어려움, 커브(curves), 중첩(overlap)과 같은 단층 기하상 불규칙성이 포함되거나 배제되는 등의 요인이 있다.

지표파열길이(L) × 최대변위(D)에 의한 방법 즉 L 과 D 모두를 이용하는 것은 개별적인 변수를 사용하는 것보다 지진에 대한 물리적 정보를 좀 더 결합시킨 것으로 생각된다. 몇몇 연구자(Slemmons, 1982; Bonilla *et al.*, 1984)는 $\log LD$ 에 대한 M_s 의 회귀가 L 또는 D 각각을 사용한 회귀보다 높은 상관계

Table 4. Empirical formula between maximum displacement (D) and magnitude (M).

Authors	Relations	Yangan F.Z. (Yuge fault) D=1.0 m	Ulsan F.Z. (Galgok fault) D=1.6 m	Data range or Remark
Iida (1965, All)	$\log D(m) = 0.55M - 3.71$	6.7	7.1	M: 6.6 ~ 8.6, WW
Stemmons (1982, R)	$M_s = 6.793 + 1.306 \log D(m)$	6.8	7.1	M: 5.9 ~ 7.7, D: 0.3 ~ 4 m, WW
Stemmons (1982, R+SS)	$M_s = 6.944 + 0.856 \log D(m)$	6.9	7.1	WW
Bonilla <i>et al.</i> (1984, All)	$M_s = 6.95 + 0.723 \log D(m)$	7.0	7.1	WW
Bonilla <i>et al.</i> (1984, All)	$M_s = 6.93 + 0.665 \log D(m)$	6.9	7.1	plate interiors
Wells & Coppersmith (1994, R)	$M_w = 6.52 + 0.44 \log D(m)$	6.5	6.6	M: 4 ~ 7.4, D: 0.11 ~ 6.5 m, WW
Wells & Coppersmith (1994, All)	$M_w = 6.69 + 0.74 \log D(m)$	6.7	6.8	M: 5.2 ~ 8.1, D: 0.01 ~ 14.6 m, WW
Average		6.8	7.0	
Maximum		7.0	7.1	
Minimum		6.5	6.6	

*R – reverse fault, SS – strike slip fault, All – all fault types, WW: worldwide data

수를 가지는 것을 주장하였다. Mason(1992)은 LD 회귀가 더 잘 맞다는 사실은 파열길이는 규모를 체계적으로 작게 나타내는 반면 변위는 체계적으로 규모를 크게 나타낸다는 사실에 기인한다고 설명하였다.

평균 변위에 의한 방법은 지진모멘트는 단층면상에서 최대 변위가 아닌 평균지하변위(average subsurface displacement)와 선형적인 함수관계를 보이는 것에 기초하였다. Wells and Coppersmith (1994)는 지진 모멘트가 계산될 수 있는 곳에서 평균 지하 변위는 최대 변위의 76% 정도이고 평균지하변위는 평균지표변위의 132%임을 보였다.

파열 면적 방법은 역사지진 규모와 여진의 공간적 분포로부터 결정된 파열 면적간의 경험적 관계를 이용한다(Wells and Coppersmith, 1994). 이 방법은 지하 파열 길이와 여진이 일어나는 하향 경사 방향의 폭을 곱하여 면적을 구하는 방법이다.

최대 지진 규모 평가

최대 지진을 평가하는 여러 방법 중, 우리나라 활단층에 적용할 수 있는 방법은 현재로서는 최대 변위를 이용하는 방법 밖에 없다. 지표파열 길이나 파열 면적의 추정에는 많은 불확실성이 내재하기 때문이다. 최대변위는 각 단층의 트렌치 조사, 노두 조사 등을 통해 부분적으로 구할 수 있다.

양산단층대와 울산단층대를 따라 제4기 후기 단층 운동에 대한 기 조사된 연구 결과들을 보면 누적 변위량은 구할 수 있으나, 1회의 단층 운동에 기인한 단위 변위량을 구할 수 있는 단층이 흔하지 않다. 양산단층대에서는 단층 북부의 유계단층에서의 트렌치 조사 결과, 역단층 운동을 통해 Holocene alluvial gravel의 단위 수직변위량이 0.5 m, 단층면을 따른 변위량은 약 1.0 m를 나타낸다(Kyung, 2003), 김영석과 진광민(2006)은 양산단층대 유계단층에서 최대 단층변위를 이용한 지진규모를 6.5 ~ 7.5 산정한 바 있다. 울산단층대에서는 갈곡단층에서의 트렌치 조사 결과 역단층운동을 통해 단위 수직

변위량이 0.8 m, 순변위량 1.6 m (Suzuki *et al.*, 2005; 경재복, 2007)를 보인다. 이 변위량을 최대 변위량이라고 가정할 경우 최대지진규모 평가는 최대변위-규모간 경험식(Table 4) 중 세계 여러 지역의 역단층 및 여러 유형의 단층에 적용 가능한 식을 이용하여 구할 수 있다.

Table 4에서와 같이 여러 공식에 대입하여 그 평균을 구한 결과, 최대지진규모는 양산단층대의 유계단층에서는 평균 6.8, 울산단층대의 갈곡단층에서는 7.0의 값을 얻었다.

고지진과 역사지진의 비교

양산 단층대와 울산단층대를 따라 역사 시대 이전에 발생한 고지진(Paleo-earthquakes)과 지난 2000년간의 역사시대에 발생한 역사지진(Historical earthquakes)을 비교 평가하는 것은 장기적인 지진예지와 지진활동 연구에 매우 중요하다. Table 5는 역사시대에 이 지역에서 발생한 피해지진의 기록이다. 이들 지진의 피해 및 감진 정도를 보면 몇몇 지진의 경우 단층을 따라 지표에 rupture를 동반했을 가능성이 매우 높다. 이들 역사 지진에 대해 평가된 규모(Lee and Yang, 2006)는 고지진의 평가 규모와 큰 차이를 나타내지 않는다. 그러나, 현재까지 단층 조사를 통해 역사지진과 관련된 지표변위나 지형학적인 증거를 발견할 수 없다.

경주일대는 NNE-SSW 주향의 양산단층대와 NNW-SSE 내지 N-S 주향의 울산단층대가 매우 인접하여 통과하고 있다. Table 5와 Fig. 4의 경주지역 피해지진들이 어느 단층대에서 발생하였는지 앞으로 밝혀져야 할 과제이다. 1643년 지진(Fig. 5)은 울산단층대에서 발생했을 가능성이 크며, 역사문헌 기록으로 보아 지표상에 지형적 변위나 단층이 출현했을 가능성이 매우 높다. 만약 이들 지진과 관련된 지표상의 변위나 rupture evidence가 발견될 경우, 이는 우리나라 활성단층의 연구에 매우 귀중한 자료가 될 것이다.

Table 5. Major historical earthquakes occurred around the Yangsan and Ulsan fault zones.

No.	year/month/day	Latitude	Longitude	Description of damages	Intensity (Lee & Yang, 2006)	Magnitude M_L (Lee & Yang, 2006)
1	100/10/	35.8	129.3	경주지진. 민가붕괴, 인명피해	VIII-IX	6.7
2	304/9/	35.8	129.3	경주지진. 민가붕괴, 인명피해	VIII-IX	6.7
3	510/5/	35.8	129.3	경주지진. 민가붕괴, 인명피해	VIII-IX	6.7
4	779/3/	35.8	129.3	경주지진. 민가붕괴, 인명피해 100여 명	VIII-IX	6.7
5	1036/7/23	35.8	129.3	경주지진. 가옥 다수 훼손, 불국사 불문 남쪽 부속시설, 행랑 시설 붕괴, 석가탑 붕괴 일보 직전, 3일간 지속	VIII	6.4
6	1643/7/24	35.5	129.5	2일간 발생. 대구, 안동, 김해, 영등 등 고을: 봉화대·성벽 붕괴. 울산: 밀물과 썰물 출입, 지표면 균열, 건담(6곳) 무너짐, 용수·모래 분출	VIII-IX	6.7

Fig. 4. Location of damaging earthquakes (MMI VIII-IX) which occurred Kyungju city in A.D. 100, 304, 510 and 779 (a), and 1036 (b). Broken line indicates the estimated felt area corresponding to MMI II-III.

Fig. 5. Location and felt area of damaging earthquakes (MMI VIII-IX) which occurred Ulsan city in July 24, 1643. Solid and broken lines indicate the estimated felt area corresponding to MMI VI-VII and II-III, respectively.

결론

제4기 후기 이후 고지진 활동의 흔적은 양산단층대와 울산 단층대 그리고 동해안의 일부 단층(읍천단층, 수렴단층)에 나타나지만, 좀 더 연구가 진행되면 타 지역에도 존재할 가능성이 있다. 이는 역사시대에 발생한 피해지진이나 지진활동이 활발했던 곳이 특정 지역에 국한되지 않고 분산되어 분포하는 것으로 추정 가능성이 있다.

양산 및 울산단층대에 대한 제4기 후기 단층운동에 대한 조사는 1994년 이후 많은 연구가 진행되어 왔지만 아직 많은 해결과제를 안고 있다. 현재까지 두 단층대에 대하여 제4기 후

기 단층운동 조사를 통해 밝혀진 고지진 활동을 종합하여 분석하면 다음과 같다.

가. 양산단층대의 경우, 긴 단층대와 단층대에 평행한 단층을 따라 평해, 유계, 언양-통도사 등에서 부분적으로 고지진 활동을 나타내고, 각 지역에 여러 회의 단층운동 기록을 보여준다. 양산단층대를 따라 제4기후기 동안 단층운동이 일부 구간에 국한되었을 가능성과 전 구간에 단층운동이 있었다 하더라도 일부 지역에서만 그 흔적이 나타날 가능성 등을 생각할 수 있다. 현재까지의 조사 결과로 단정하기 어렵지만, 양산단층이 몇 개의 분절로 구분되고, 각 분절의 활동시기가 다른 것이 아닌가 추정된다.

나. 울산단층대의 경우 단층의 북부와 남부 일부를 제외하고 전 구간에서 단층운동 기록이 나타난다. 단층운동의 특성은 양산단층은 주로 우수주향이동이 우세하며, 울산단층은 역단층운동이 우세하였다. 이는 이 지역 일대에서 최근 발생하고 있는 지진들의 단층운동 감각과 유사함을 보인다.

다. 고지진에 의한 단층운동의 이력을 보면 양산단층의 경우 유계지역 일부를 제외하고 주로 20여만년 이전 기록이 대부분이다. 한편, 울산단층의 경우 운동 시기는 30만년전 이후 수천년 전까지로 매우 최신까지의 기록이 나타나, 양산단층보다 최근까지 활동해오고 있음을 알 수 있다.

라. 평균변위율을 통해 단층의 활동도를 평가하는 일본의 경우에 대비할 경우, 양산단층의 평균변위율인 0.1 ~ 0.04 m/ka는 C 등급에 해당하며, 울산단층대의 평균변위율인 0.2 ~ 0.06 m/ka는 B-C 경계 등급에 해당한다.

마. 각 단층대의 일부 구간에서 외국의 최대변위-규모의 경험식에 기초하여 평가한 최대지진의 규모는 양산단층대의 유계단층에서는 평균 6.8, 울산단층대의 갈곡단층에서는 7.0의 값을 얻었다. 우리나라의 경우 역사시대 동안 있었던 피해 지진의 상세한 지표 변이에 대한 기록이 미흡하고 지진의 규모와 단층과의 관계를 평가할 수 있는 지진 사례가 거의 없었다. 따라서, 최대지진 평가는 국외의 경험식에 비추어 평가해야 하므로 그 결과에 불확실성이 내재될 수 밖에 없다.

바. 지진의 재래주기는 극히 일부 단층에서만 추정되었으며, 울산 단층대의 갈곡단층에서 약 7 ka, 개곡단층에서 약 15 ka로서 비교적 긴 재래주기를 나타낸다.

단층의 고지진학적 이력을 해석하기 위해서는 동일 혹은 유사한 단층운동 특성을 갖는 분절로 구획화하고 단층의 길이, 운동감각, 단층운동 이력, 평균 변위량, 재래주기 규명, 최대잠재지진 등이 규명되어야 한다. 이런 관점에서 보면 양산단층대와 울산단층대의 조사에서 지질구조적인 운동 특성, 개략적인 활동 시기, 평균 변위량 등의 추정은 가능하지만, 고지진 활동과 연관된 자료의 획득은 아직 많이 부족한 실정이다. 이는 단층을 따라 제4기 퇴적층의 분포가 단속적이고 제한적으로 분포하기 때문에 제4기에서의 단층운동의 연속적인 이력을 규명하는 것에 어려움이 뒤따르고 있기 때문이다.

또한, 두 단층대를 따라 부분적으로 분포하는 제4기 지층, 특히 해안단구와 하안단구의 생성연대는 연구자에 따라 상당한 차이점을 보이고 있다. 최근 OSL, ESR, C¹⁴, Loess 층서 등 다양한 방법이 시도되고 있지만, 연구방법, 측정시료의 부족, 측정 연대의 신뢰성 등 여러 가지 문제점을 안고 있다. 앞으로 다양한 연구를 통해 제4기 지층에 대한 통일된 층서체계가 확립되어야 할 것이다.

이 외에도 피해를 동반한 역사지진의 지질학적, 지형학적인 증거를 찾아내고, 기존 단층과의 관계를 규명하는 연구들은 앞으로 단층의 고지진학적 연구와 해석에 매우 중요한 과제라고 할 수 있다.

사 사

이 논문에서 제4기 단층의 위치와 단층연대에 대한 종합적인 정리 자료를 제공해주신 한국지질자원연구원의 기원서 박사에게 감사드립니다. 이 논문은 한국고원대학교 2010학년도 KNUE 학술연구비 지원을 받아 수행하였음, 또한, 이 논문의 일부는 CATER 2008-5402에 의해 수행되었음.

참고문헌

- 경재복, 2002, 양산단층대 남부 상천리 일대의 신기단층운동에 대한 트렌치 조사, 한국자연공학회, 대한자원환경지질학회, 한국지구물리탐사학회, 대한지질학회 2002년도 춘계 공동학술 발표회 논문집, 293-297.
- 경재복, 2007, 제4기 후기 이후 양산단층대 및 울산단층대의 고지진학적 특성, 한국의 지질 논문집 제3호, 한국지질자원연구원, 105-117.
- 경재복, 이기화, Okada, A., Watanabe, M., Suzuki Y., and Takemura, K., 1999a, 양산단층대 남부 상천리 일대의 트렌치 조사에 의한 단층특성 규명, 지구과학회지, **20**, 101-110.
- 경재복, 이기화, Okada, A., 1999b, 양산단층대의 고지진학적 연구 - 변위지형 분석 및 트렌치 조사-. 지구물리, **3**, 155-168.
- 경재복, 장태우, 2001, 양산단층대 북부 유계리일대의 신기 단층운동, 지질학회지, **37**, 563-577.
- 김영석, 진광민, 2006, 트렌치 단면의 단층변위 자료를 이용해 산정한 유계단층의 지진규모, 지질학회지, **42**, 79-94.
- 류충렬, 이봉주, 손문, 이용희, 최성자, 최위찬, 손문, 2002, 경주시 외동읍 개곡리의 제4기 단층, 지질학회지, **38**, 309-323.
- 손문, 이용희, 김인수, 장태우, 2001, 울산시 북구 농소1동 차일마을 제4기 역단층(차일단층), 대한지질학회 추계공동학술발표회 초록집, 65p.
- 양주석, 2006, 한반도 남동부의 제4기 단층운동, 강원대학교 대학원 이학박사 학위논문, 382p.
- 윤순옥, 황상일, 1999, 한국 남동부 경주시 불국사단층선 북부의 활단층지형, 대한지리학회지, **34**, 231-246.
- 이희권, 2002, 단층암에 대한 ESR 연대측정 연구, 강원대학교, 한국원자력안전기술원 KINS/HR-474, 42p.
- 이희권, 2003, 단층암에 대한 ESR 연대측정 연구, 강원대학교,

- 한국원자력안전기술원 KINS/HR-540, 48p.
- 장천중, 장태우, 1998, 고응력 분석을 통한 양산단층의 구조 운동사, *지질공학회지*, **8**, 32-49.
- 장태우, 2001, 울산단층 동쪽지괴의 제4기 조구조 운동, *지질학회지*, **37**, 431-444.
- 정봉일, 1981, 한국의 고지진에 관한 연구, *지질학회지*, **4**, 257-268.
- 채병근, 장태우, 1994, 청하-영덕지역 양산단층의 운동사 및 관련 단열발달상태, *지질학회지*, **30**, 379-394.
- 최범영, 이창범, 류충렬, 최영섭, 김주용, 현혜자, 김유성, 김중렬, 최위찬, 2002, 제4기 말방단층의 기하분석: 시추자료 및 지표자료의 해석, *지질학회지*, **38**, 163-174.
- 최원학, 2003, 경주-울산간 신기 지체구조 운동의 연구, 서울대학교 이학박사 학위논문, 205p.
- 최원학, 이종립, 장천중, 연관희, 강금석, 박동희, 2005, 단층 변위속도 평가 및 분정화 국제공동연구, 한전 전력연구원, 227.
- 최위찬, 이동영, 이봉주, 류충렬, 최범영, 최성자, 조등룡, 김주용, 이창범, 기원서, 양동윤, 김인준, 김유숙, 유장한, 채병근, 김원영, 강필중, 유일현, 이희권, 1998, 활성단층 조사평가 연구 - 한반도 동남부 지역 -, 한국자원연구소, 301 p.
- 최위찬, 최성자, 조등룡, 이영준, 류충렬, 고인세, 신현모, 송미주, 이진한, 권성택, 이희권, 최광선, 2000, 신기지각변형연구, 한국자원연구소, 278 p.
- Bonilla, M. G., Mark, R. K., and Lienkaemper, J. J., 1984, Statistical relations among earthquake magnitude, surface rupture length, and surface fault displacement. *Bulletin of Seismological Society of America*, **74**, 2379-2411.
- Chang, K., Woo, B., Lee, J., Park, S., and Yao, K., 1990, Cretaceous and Early Cenozoic stratigraphy and history of eastern Kyongsang Basin, South Korea, *Journal of the Geological Society of Korea*, **26**, 471-487.
- Cheong, C.-S., Hong, D. G., Lee, K. S., Kim, J. W., Choi, J. H., Murray, A. S., Chwae, U., Im, C. B., Chang, C. J., and Chang, H. W., 2003, Determination of slip rate by optical dating of fluvial deposits from the Wangsan fault, SE Korea. *Quaternary Science Reviews*, **22**, 1207-1211.
- Choi, H. I., Oh, J. H., Shin, S. C., and Yang, M. Y., 1980, Geology and geochemistry of the Gyeongsang strata in Ulsan area, Korea Institute Geology, *Mining & Materials Bulletin*, **20**, 33.
- Iida, K., 1965, Earthquake magnitude, earthquake fault, and source dimensions, *Journal of Earth Science, Nagoya University*, **13**, 115-132.
- Inoue, D., and Choi, W. H., 2006, The Activity of the Ulsan Fault System Based on Marine Terrace Age Study at the Southeastern Part of Korean Peninsula. CLIEPI Report: N05012, Central Reaserch Institute of Electric Power Industry, 83p.
- Jolivet, L., Huchon, P., Pichon, X., Chamot-Rooke, N., and Thomas, C., 1991, Arc deformation and marginal basin opening: Japan Sea as a case study, *Journal of Geophysical Research*, **96**, B3, 4367-4384.
- Kanamori, H., 1977, The energy release in great earthquakes, *Journal of Geophysical Research*, **82**, 2981-2987.
- Khromovskikh, V. S., 1989, Determination of magnitudes of ancient earthquakes from dimensions of observed seismodislocations, *Tectonophysics*, **166**, 1-12.
- Kyung, J. B., 1997, Paleoseismological study on the mid-northern part of Ulsan fault by trench method, *Korean Society of Engineering Geology*, **7**(1), 81-90.
- Kyung, J. B., 2003, Paleoseismology of the Yangsan fault, southeastern part of the Korean peninsula, *Annals of Geophysics*, **46**, 983-996.
- Kyung, J. B., and Lee, K., 2006, Active fault study of the Yangsan Fault System and Ulsan Fault System, southeastern part of the Korean peninsula, *Journal of the Korean Geophysical Society*, **9**, 129-130.
- Lee, H.-K., and Schwarcz, H. P., 2001, ESR dating of the subsidiary faults in the Yangsan faults systems, Korea. *Quaternary Science Reviews*, **20**, 999-1003.
- Lee, Kiehwa, and Yang Woo-Sun, 2006, Historical Seismicity of Korea, *Bulletin of the Seismological Society of America*, **96**(3), 846-855.
- Lee, Kiehwa, and Jin, Y. K., 1991, Segmentation of the Yangsan fault system: Geophysical studies on major faults in the Kyeongsang basin, *Journal of Geological Society of Korea*, **27**, 434-449.
- Lee, Kiehwa, and Na, S. H., 1983, A study of microearthquake activity along the Yangsan fault, *Journal of Geological Society of Korea*, **19**, 127-135.
- Mason, D. B., 1992, Earthquake magnitude potential of active faults in the intermountain seismic belt from surface parameter scaling. M.S. Thesis, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.
- Matsuda, 1975, Earthquake magnitude and return period from active fault, *Journal of the Seismological Society of Japan (Jisin)*, **28**, 269-283 (in Japanese).
- Okada, A., Watanabe, M., Sato, H., Jun, M. S., Jo, W. R., Kim, S. K., Jeon, J. S., Chi, H. C., and Oike, K., 1994, Active fault topography and trench survey in the central part of the Yangsan fault, south Korea. *Journal of Geography* (in Japanese), **103**, 111-126.
- Okada, A., Takemura, K., Watanabe, M., Suzuki, Y., and Kyung, J. B., 2001, Trench excavation survey across the Yangsan and Ulsan fault systems in the southeastern part of Korean peninsula. *Transaction, Japanese Geomorphological Union*, **22**, 287-306.
- Okada, A., Takemura, K., Watanabe, M., Suzuki, Y., Kyung, J. B., and Chae, Y. H., Taniguchi, K., Ishiyama, T., Kawabata, D., Kaneda, H., and Naruse, T., 1999, Trench excavation survey across the Ulsan (active) fault at Kalgok-ri, Kyonju city, southeast Korea (in Japanese), *Journal of Geography*, **108**, 276-288.
- Okada, A., Watanabe, M., Suzuki, Y., Kyung, J. B., Jo, W. R., Kim, S. K., Oike, K., and Nakamura, T., 1998a, Active fault topography and fault outcrops in the central part of the Ulsan fault system, southeast Korea. *Journal of Geography* (in Japanese), **107**, 644-658.
- Okada, A., Watanabe, M., Suzuki, Y., Takemura, K., Ishiyama, T., Kawabata, D., Kaneda, H., Kyung, J. B., and Chae, Y. H.,

- 1998b, Activity evaluation of the active faults of the Ulsan fault system, southeast Korea, *Proc. in Geographical Society of Japan*, 0-38 (in Japanese).
- Otsuki, K., and Ehiro, M., 1978, Major strike-slip faults and their bearing on spreading in the Japan Sea, *Journal of Physics of the Earth*, **26**, 537-556.
- Ree, J.-H., and Kwon, S.-T., 2005. The Wangsan Fault: One of the most 'active' faults in South Korea?, *Geoscience Journal*, **9**, 223-226.
- Slemmons, D. B., 1982, Determination of design earthquakes magnitudes for microzonation. In proceeding International Earthquake Microzonation, Conference, Seattle, WA, *Earthquake Engineering Research Institute*, **1**, 110-130.
- Suzuki, Y., Okada, A., Takemura, K., Kyung, J. B., Kim, H. Y., Hirouchi, D., Ito, A., Ooishi, K., Nakamura, Y., Naruse, T., Kitagawa, H., and Watanabe, M., 2005, Paleoseismic activity at the northern part of the Ulsan fault zone - Excavation study at Kalgok-ri, Kyongju city, southeast Korea (in Japanese). *Active Fault Research*, **25**, 147-152.
- Wells, D. L., and Coppersmith, K. J., 1994, New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture area, and surface displacement, *Bulletin of Seismological Society of America*, **84**, 974-1002.
- Yoon, S., and Kim, J. Y., 1990, Tectonic history of the Yangsan Fault, south western part of the Korean Peninsula, in Pacific Neogene Events, their timing, nature and interrelationship, edited by R. Tsuchi, *University of Tokyo Press*, 151-160.